

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

OS POVOS ORIGINÁRIOS DO BRASIL - A EDUCAÇÃO INDÍGENA: LEGISLAÇÃO E NECESSIDADES DA FORMAÇÃO DOCENTE PARA A APRENDIZAGEM INDÍGENA

Gicele Santos da Silva – UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(gicele.santos@ufrgs.br)
E-mail para contato: professoragicelesantos@gmail.com

Eixo Temático: Processos Educativos Indígenas. Formação e Prática de Professores Indígenas
DOI: 10.5281/zenodo.12442584

RESUMO

O presente Artigo tem por finalidade discutir e refletir sobre a Educação Indígena, em relação a Legislação Educacional Indígena vigente e o processo de Formação do Professor Indígena. Considerando a formação para a diversidade, no Brasil pouco se tem feito para atender aos interesses das minorias, no que diz respeito à Formação de Professores para atuar nas Comunidades Indígenas – os Povos Originários do Brasil. Entre as grandes preocupações, encontra-se o pouco incentivo ao Processo Formativo dos Docente e a desvalorização do Professor Indígena, aliados à pouca clareza das Políticas Públicas para atender a essas demandas. A metodologia adotada, para desenvolvimento do Estudo, consiste em uma pesquisa exploratória e descritiva através de um levantamento bibliográfico com ênfase no processo de formação do Professor Pesquisador. O objetivo geral do estudo consiste em compreender os Povos Originários do Brasil, em relação a Educação Indígena, suas necessidades e dificuldades na Formação Docente aos prejuízos na aprendizagem junto as crianças indígenas. Como objetivos específicos: Compreender a evolução da Educação Indígena, ou seja, os Povos Originários do Brasil; Verificar quais as Legislações pertinentes ao Ensino Indígena na atualidade; Analisar a Formação Docente Indígena e as Licenciaturas Interculturais Indígenas. Os objetivos definidos darão condições de responder à questão objeto do estudo: Qual o panorama da Educação Indígena, no sentido de atender, de alguma forma, os Povos Originários do Brasil? As Licenciaturas Interculturais Indígenas, em todo Brasil, têm suas raízes nos movimentos indígenas, nasceram por meio de lutas em defesa dos direitos constitucionais que na maioria das vezes são marginalizados e negligenciados. Por si só, o nascer é transgressor, é resistente, frente as formas de organizações não indígenas.

Palavras-chave: Povos Originais do Brasil. Formação Docente Indígena e as Licenciaturas Interculturais Indígenas. Legislações Brasileiras para Ensino Indígena.

1. INTRODUÇÃO

Os Povos Indígenas do Brasil são os seres humanos que se estabeleceram no território nacional há milênios e estavam aqui presentes quando os europeus portugueses chegaram, no final do século XV, em 1500. Na época da chegada dos europeus, havia de cinco a sete milhões de indígenas no Brasil. Atualmente, a população de indígenas, segundo critérios do Censo de 2022 (Brasil, 2023) é de 1,6

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

milhão. Infelizmente, o número de indígenas atualmente em nosso país é sensivelmente menor.

O conceito de Educação Escolar Indígena está intimamente atrelado à história colonial do Brasil. Trata-se de um processo de epistemicídio, isto é, o apagamento e desvalorização de suas culturas em detrimento do pensamento europeu, que correu em paralelo ao que estes povos sofreram. Por isso, hoje, a educação escolar indígena, pela Constituição de 1988 (Brasil, 1988), tem a perspectiva de garantir a identidade cultural de cada povo que atende e visa servir como ferramenta aos interesses próprios de cada comunidade.

O termo epistemicídio foi criado pelo Sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2010), que o definiu como a: “[...] destruição de algumas formas de saber locais, à inferiorização de outros, desperdiçando-se, em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por elas protagonizadas”.

Atualmente, sobrevive uma grande diversidade de povos Indígenas no Brasil, tendo entre os maiores grupos estão as Etnias Ianomâmis, os Guajajaras e os Guaranis e ainda existem uma série de obstáculos na vida dos Povos Indígenas, como a demora na demarcação das terras indígenas e o desrespeito a essas demarcações por garimpeiros e madeireiros, que invadem ilegalmente essas terras.

Em análise do Censo de 2022 (Brasil, 2023), realizado com um monitoramento feito pelo IBGE e pela FUNAI, apresenta um total de 1.693.353 pessoas que se autodeclararam indígenas. A autodeclaração, como percebemos, é o método utilizado no Censo para identificar os indígenas em nosso país e essa quantia representa cerca de 0,83% da população brasileira. A autodeclaração, por sua vez, não é utilizada pela Organização das Nações Unidas como forma de identificar quem são os povos indígenas. O entendimento dessa organização segue uma definição estabelecida em 1986. Segundo entendimento da ONU (1986):

As comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, como base de sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos (Brasil, 2016, 27).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Outros fatores podem ser utilizados para identificar os indígenas de acordo com esse método. Alguns desses fatores, conforme Brasil (2016) são:

Continuidade Histórica: Isto é, descendência direta de povos que habitavam aqui antes da chegada dos europeus;
Cultura: Leva-se em consideração também as características culturais, como práticas, tradições, idiomas e crenças;
Autoidentificação: A pessoa tem de se autoidentificar como diferente daquela sociedade em que está inserida.
Vinculação histórica com o território.
Existência de sistemas sociais distintos da sociedade nacional.
Vinculação com outros indígenas (Brasil, 2016, p.27).

Um ponto muito importante quando falamos dos indígenas no Brasil é a grande diversidade cultural e étnica desses povos. Estima-se que existam mais de 300 etnias atualmente no território brasileiro e mais de 250 línguas são faladas. Infelizmente, uma parte considerável desses povos e desses idiomas está sob risco de desaparecer permanentemente.

Desde a promulgação da Constituição de 1988 (Brasil, 1988), os indígenas têm direito à demarcação de suas terras, e a obrigação dessa demarcação é do Estado brasileiro, tendo de ser realizada em diálogo com os indígenas. Entretanto, muitos povos indígenas ainda não tiveram seus direitos respeitados pelo Estado e não tiveram suas terras demarcadas.

A invasão de terras demarcadas tem provocado morte aos indígenas, que são constantemente ameaçados pelos invasores. A ameaça à vida dos povos indígenas no território brasileiro tem sido tão grande nos últimos anos que o Brasil foi mencionado na ONU como um caso de possível genocídio se os crimes contra essas populações não forem controlados.

Diferentes povos indígenas lidam com a Educação de variadas formas. Em geral, é possível notar com frequência uma Educação Comunitária, em que todos têm alguma participação, não apenas o pai e a mãe das crianças e jovens atendidos, e que acontece ao longo da vida toda, respeitando as características de cada fase de desenvolvimento e das necessidades da comunidade. A esse processo, denominamos Educação Indígena.

O objetivo geral do estudo consiste em compreender os Povos Originários do Brasil, em relação a Educação Indígena, suas necessidades e dificuldades na Formação Docente aos prejuízos na aprendizagem junto as crianças indígenas. Como objetivos específicos: Compreender a evolução da Educação Indígena, ou seja, os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Povos Originários do Brasil; Verificar quais as Legislações pertinentes ao Ensino Indígena na atualidade; Analisar a Formação Docente Indígena e as Licenciaturas Interculturais Indígenas.

Os objetivos definidos darão condições de responder à questão objeto do estudo: Qual o panorama da Educação Indígena, no sentido de atender, de alguma forma, os Povos Originários do Brasil?

Na concepção de Monte (1993, p.15), que reforça: “[...] a questão educacional indígena é tratada como um caso aparte, entregue, por sua anomalia, aos órgãos encarregados da proteção destes grupos, ou como um “mesmo” a ser reproduzido por ações de integração e assimilação [...]”.

Historicamente, a educação para as populações indígenas tem servido como instrumento de aculturação e destruição das respectivas etnias. Podemos dizer que pouca coisa mudou desde a chegada dos colonizadores no Brasil. Ainda hoje o descaso e as omissões são presentes em nossas Políticas Públicas, são poucas as Secretarias de Educação empenhadas em incorporar os novos conceitos constitucionais.

2. METODOLOGIA

O estudo desenvolvido apresenta-se como um estado da arte sobre a “A Educação Indígena, com suas Necessidades e Dificuldades na Formação Docente”. Para o desenvolvimento do problema de pesquisa, utilizou-se um processo metodológico contemplando a realização de uma pesquisa exploratória e descritiva, partindo do preconizado pela revisão bibliográfica, objetivando o nivelamento dos conhecimentos. Com esse nivelamento, é possível a extração de uma visão crítica, dos aspectos norteadores, com o intuito de promover um maior conhecimento na área de estudo, através de bibliografias de autores que dão ênfase à questão e nas suas contribuições. As buscas bibliográficas foram realizadas no período entre março e abril de 2024. A natureza quanto à abordagem da pesquisa fora destacada pelo levantamento bibliográfico em livros e artigos de autores voltados para a temática abordada, além de publicações em periódicos e diretórios acadêmicos, como a *Scielo* - Biblioteca Eletrônica Científica Online, e pelo *Google Scholar* - Plataforma de Pesquisa Online.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A questão que orientou a busca pelos materiais de pesquisa apresenta-se: Qual o panorama da Educação Indígena, no sentido de atender, de alguma forma, os Povos Originários do Brasil? Os descritores foram escolhidos de forma a representar plenamente a temática abordada e desenvolvida no estudo. Concluindo a leitura dos materiais pesquisados, e relacionando-os com o objetivo de pesquisa, realizou-se a explanação do assunto.

Sob o ponto de vista de Gil (2002):

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas (Gil, 2002, p.44).

Para Triviños (1987, p. 110): “[...] o estudo descritivo pretende descrever com exatidão dos fatos e fenômenos de determinada realidade”, de modo que o estudo descritivo é utilizado quando a intenção do pesquisador é conhecer determinada comunidade, suas características, valores e problemas relacionados à cultura.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a chegada dos europeus e do projeto colonialista no século XVI, que estabelece uma hierarquia racial sem precedentes, qualquer forma de educação, cultura e humanidade destes povos foi desconsiderada. Nesse período, teve início a Educação Missionária, em que alguns Povos Indígenas eram catequizados e aprendiam a Língua Portuguesa e a Matemática ocidental. Ao mesmo tempo, essas populações lutavam e resistiam à escravização e ao extermínio dos seus.

Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, uma primeira Política Nacional Indigenista, mas que tinha uma concepção equivocada de “igualar” o indígena ao restante da sociedade brasileira. Instituição criada pelo Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910 (Brasil, 1910), com o nome de Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN). Tinha por tarefa a pacificação e proteção dos grupos indígenas, bem como o estabelecimento de núcleos de colonização com base na mão de obra sertaneja. Daí surgem escolas positivistas que desconsideravam todo o contexto cultural e territorial de quem atendiam – verdadeiras escolas estrangeiras em territórios indígenas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Ao longo de sua trajetória, o Educador e Filósofo Paulo Freire (1921 – 1997) não esteve envolvido diretamente com movimentos indígenas, mas demonstrava por eles uma amorosidade sincera, como a todos os grupos oprimidos dos quais falava em seus textos e discursos (Freire, 2004). É possível localizar o registro transcrito de um diálogo com o autor durante a 8ª Assembleia do CIMI – Conselho Indigenista Missionário, realizada em Cuiabá/MT entre 16 e 20 de junho de 1982, onde Freire expõe algumas contribuições ao tema da educação no contexto dos povos indígenas no Brasil. Cabe destacar que o contexto da década de 1980, em que se localiza a fala de Freire, é o das lutas pela redemocratização do Brasil, onde as possibilidades reivindicativas eram restritas.

Conforme Freire (2004), no cenário na década de 1980, era possível observar a implantação da educação escolar em territórios indígenas como mecanismo de formar mão de obra indígena para os centros urbanos, o que perpetrava a ação dominadora sobre esses povos por meio de novos padrões. Nesse contexto, para o autor, a educação aparece como mantenedora das relações opressivas que possuem o comando da Ciência e da Tecnologia.

Na concepção de Freire (2004):

A branquitude brasileira, ao expropriar as terras, ao dominar a cultura, ao considerar os indígenas como de menor idade, incapazes, quistos de negatividade no Brasil, e de inferioridade, manchas de impotência nacional, ao fazer isso, pretende, porém, sempre [...] em favor desse desenvolvimento do país, pretende obter uma mão-de-obra nessa região toda do país. Uma mão-de-obra barata, explorada, vilipendiada. E para isso então, [...] pretendem oferecer, nessa busca de conquista do SER cultural do dominado, inicia-lo em destrezas importantes para a branquitude. Mas essas destrezas são mínimas porque o que precisa, do interditar os indígenas para servir melhor à branquitude pura, é exatamente uma meia dúzia de conhecimentos, para com esses conhecimentos, se tornar uma mão-de-obra semi-qualificada com a vocação de continuar tão explorada como a do operário. Isso é o que para certa branquitude brasileira significa a Integração do Índio à brasilidade (Freire, 2004, p.34).

Segundo Freire (2014), a educação orientada para os Povos Originários deve estar comprometida em conhecer o ser de sua cultura, através da história, da memória oral, da linguagem, etc. A linguística, para Freire (2014), é responsável por desvelar pedagogias outras, pedagogias decoloniais, baseadas no modo de ser de diferentes pessoas que compõem os grupos indígenas.

Foi só a partir de muita luta do Movimento Indígena que, na Constituição de 1988, foi assegurado às Comunidades Indígenas o direito a uma educação específica,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

diferenciada, intercultural, bilíngue/multilíngue e comunitária. Agora, as Comunidades, conforme a Figura 1, se apropriam dessas escolas para transformá-las em ferramentas úteis para sua vida.

Figura 1 - Cada um dos 305 povos indígenas têm o direito de definir o propósito de suas Escolas e sua forma de funcionar.

Foto: Rodemarques Abreu/Arquivo Semed Manaus

Crédito: Lton Santos / Arquivo Semed e Rodemarques Abreu / Arquivo Semed

Desta forma, elas devem ser caracterizadas pela afirmação das identidades étnicas, pela recuperação das memórias históricas e conhecimento dos Povos Indígenas e pela revitalizada associação entre escola/sociedade/identidade, em conformidade aos projetos societários definidos autonomamente por cada Comunidade/Etnia Indígena.

No Artigo 210 da Constituição Federal (Brasil, 1988), no Capítulo III da Educação, da Cultura e do Desporto – Seção I - Da Educação:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem (Brasil, 1988, Artigo 210).

Conforme o Censo Demográfico Brasileiro 2022 (Brasil, 2022), das 178,3 mil escolas de Ensino Básico, 3.541 (1,9%) estão localizadas em Terras Indígenas,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

ministram conteúdo específicos e diferenciados, de acordo com aspectos etnoculturais, e 3.597 Escolas (2%) oferecem Educação Indígena, por meio das redes de ensino.

Quando se trata somente do Ensino Fundamental, como especifica o Artigo 210 da Constituição (Brasil, 1988), 3.484 Escolas estão em territórios de Comunidades Originárias. Dessas, 3.234 oferecem turmas de Anos Iniciais (1º ao 5º) e 1.956 Escolas, de Anos Finais (6º a 9º). Entre as Escolas que oferecem Educação Indígena, 3.267 possuem turmas de Anos Iniciais e 1.984, de Anos Finais recente da principal pesquisa educacional do país. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) apresentaram os resultados em fevereiro 2023.

A Constituição Federal Brasileira, de 1988 (Brasil, 1988), assegurou às Comunidades Indígenas o direito a uma educação diferenciada, específica e bilíngue. No entanto, a Educação Escolar Indígena, no ano de 2024, ainda é um grande desafio. De acordo com dados do Censo Escolar 2022, o Brasil tem 3.484 Escolas Indígenas. Dessas, 30% não têm abastecimento de energia elétrica e 63%, sem água potável. Outro problema é o acesso à Internet, a pesquisa mostrou, que o recurso para esses alunos praticamente não existe, esse acesso está disponível somente para 10% das Escolas localizadas em Aldeias.

Apesar da legislação, apesar das diversas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Indígena, o Brasil pouco investe na Educação para essas populações. Menos da metade de todas as Escolas Indígenas são regulamentadas pelos Sistemas de Ensino; além disso, quando estão funcionando, metade delas não possuem Material Pedagógico adequado. Ou seja, não há uma valorização e respeito a cultura desses Povos Originários do Brasil, seus saberes ancestrais, seus conhecimentos. Pelo contrário. É um verdadeiro epistemicídio, estamos desperdiçando a diversidade cultural e a riqueza de perspectivas inerentes à essa diversidade.

Apesar da legislação oferecer orientações, desde como a Escola Indígena precisa se organizar, como realizar consultas prévias, até como deve ser a Formação do Educador e a funcionalidade dos Setores Indígenas dentro das instituições, o seu cumprimento é visto como o principal desafio. Um dos pontos que mais merecem destaque para a existência real e eficaz desse modelo de ensino é a Formação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Se não há Formação de Qualidade ou orientações sobre direitos e, ainda, sobre Metodologias Específicas, todo o processo será equivocada. Com isso, a Escola, que deveria ser um instrumento de resistência e de luta, continua sendo um instrumento de integração a sociedade nacional, comenta a Educadora, que faz parte do Time de Consultores da *Makira E'ta*, uma das sete organizações que compõe o Projeto SETA - O Projeto SETA trabalha pela implementação das Leis:

- ❖ Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 (Brasil, 2003) – Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências.
- ❖ Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008 (Brasil 2008) - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena".

A ONG *Makira E'ta*, é formada por uma Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas e abrange os 62 municípios do Estado, localizado na região norte do país, detalhe na Figura 2.

Figura 2 – ONG MAKIRA E'TA – Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas.

Fonte: <https://www.makiraeta.com/> - Imagem: Sem registro de Autoria.

A ONG *Makira E'ta* - Rede de Mulheres Indígena do Estado do Amazonas (Makira E'ta, 2017) é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) independente, privada, de interesse público, sem vínculos político-partidários, com fins não econômicos, fundada no dia 29 de julho de 2017, nas dependências da COIAB – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A COIAB -Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB, 1989) é uma organização indígena com 34 anos de atuação na defesa dos direitos indígenas à terra, saúde, educação, cultura e sustentabilidade, considerando a diversidades de povos, e visando sua autonomia por meio de articulação política e fortalecimento das organizações indígenas.

Com Sede na Cidade de Manaus, a Capital do Estado do Amazonas – Brasil, a ONG *Makira E'ta* tem como objetivo representar, a nível estadual, diversas organizações, movimentos, cooperativas e associações de mulheres indígenas. Atuando com temáticas como: economia sustentável, políticas públicas, fortalecimento cultural, assuntos geracionais (crianças, adolescentes, jovens e anciãos), meio ambiente e soberania alimentar.

É uma organização de atendimento em defesa dos direitos e protagonismo da mulher indígena do Amazonas a proteção social básica e especial, profissionalização e geração de renda as mulheres indígenas das áreas urbanas e rurais. Tem como missão a promoção e o desenvolvimento social, político e econômico, com prioridade à mulher indígena, diminuindo as vulnerabilidades sociais e desenvolver as potencialidades. A ONG *Makira E'ta* acredita em uma sociedade com igualdade de oportunidades a todas as pessoas e neste o protagonismo da mulher indígena, principalmente nas comunidades que não são alcançadas pelas políticas públicas estaduais e municipais.

De acordo com a ONG, o repertório de prejuízos sofridos com o não cumprimento do Modelo de Educação Indígena é extenso. Um dano incalculável. Do povo, do país e do Planeta, por perderem uma língua tradicional indígena e, também, prejuízos em termos de resistência, que impacta diretamente à autoestima das pessoas, por não ter uma língua. Quando morre uma língua, não morrem só palavras, morre conhecimento, que são falados somente naquele idioma. São conhecimentos que vão nos ajudar na sociedade e na perspectiva da saúde.

Ainda dando os primeiros passos, a atuação da ONG *Makira E'ta* é fundamental na luta para a implementação do Modelo de Educação Indígena.

Como expõem Alva Tukano, Professora e Membro da ONG: “Durante os encontros, abordamos a importância da participação das mulheres nas organizações de educação escolar indígena, tanto no estado como nos municípios. Nosso objetivo principal é inserir o olhar materno na educação”.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

De acordo com a Educadora, as Instituições de Ensino Públicas e Privadas ainda têm preconceito com alunos indígenas e, para mudar esse cenário, é necessário realizar uma Formação Continuada sobre Educação Antirracista, com os Professores e Gestores Escolares. “Algumas pessoas que ocupam as Instituições de Ensino não enxergam a diversidade e, por isso, temos dificuldade em implementar a Educação Antirracista. Antes de tudo, é importante aceitar que existe o outro, que há várias pessoas ao nosso redor, com diferentes histórias de vida”, destaca a educadora.

Os cinco princípios para a Educação Escolar Indígena, assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988 (Brasil, 1988), e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96 (Brasil, 1996). Espera-se que os Princípios sejam cumpridos nas Escolas Indígenas. Mas, se uma pesquisa fosse realizada, por exemplo, poucos Professores, por ministrarem as Aulas sem Formação Específica, cumprem, apenas fazem uma reprodução do que a Escola Não-Indígena faz. Dessa forma, a Aldeia não se liberta desse modelo de Escola opressora, negacionista, excludente e, assim, o Modelo de Educação Indígena não é criado. Então, não se tem o respeito pelas Comunidades Indígenas e pelos conhecimentos tradicionais.

A formação de Professores/as Indígenas com o intuito de atender especificamente as Escolas Indígenas, é muito atual se consideramos o tempo de escolarização e Formação de Professores/as no Brasil. Essa preocupação relacionada à Formação Específica para Educadores nos respectivos Grupos Originários resulta dos Movimentos Indígenas, principalmente, na década de 70, quando se impulsionou debates acerca da criação dos magistérios específicos (Grupion, 2006) e, por conseguinte, cursos superiores em diversas universidades no Brasil.

Essa luta produziu uma organização a favor de uma educação intercultural, diferenciada e com respeito as línguas dos povos originários e fez com que se questionasse historicamente como os sistemas de ensino que conhecemos foi construído em bases excludentes, homogêneas e universais, ou seja, colonizadoras. Um passado recente, nos mostra que a década de 1970 foi marcada por grandes Conferências Indígenas, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seguiu-se a década de 1980 com um movimento em direção à educação escolarizada.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Na concepção de Secchi (2009), essa década estabeleceu conexões importantes entre a organização indígena, a reflexão acadêmica e militância indigenista, período também, que se organizou no estado de Mato Grosso a criação do Conselho Educacional Indígena que ocorreu em 1987 e em muitos outros estados do país com a criação dos Núcleos de Educação ou Núcleos de Estudos Indígenas.

Os Cursos de Formação de Professores/as Indígenas tem como diretriz legal, a própria Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), assim também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/96 (Brasil, 1996), esses documentos asseguraram os princípios da Educação diferenciada para os povos indígenas, bem como, descrevem as competências para a oferta da educação escolar bilíngue, intercultural, fortalecimento de práticas socioculturais, bem como a manutenção/ revitalização/fortalecimento da diversidade linguística. Ao definir o direito a uma educação específica, possibilita o direito à formação específica de professores/as para atuarem junto ao seu próprio povo dentro de uma perspectiva intercultural, cosmogônica, e, com aplicação de políticas linguísticas.

Soma-se a essas diretrizes legais, no que concerne a Formação de Professores/ as Indígenas, os Referenciais Nacionais para a Formação de Professores Indígenas de 2002 (Brasil, 2002), que aborda de maneira geral o perfil desse Grupo de Educadores/ as. Ainda, o Parecer CNE 06/2014 (Brasil, 2014) - Diretrizes Curriculares nacionais para formação de professores indígenas; e, a Resolução CNE/CP 01/2015 (Brasil, 2015), que institui as Diretrizes Nacionais para Formação de Professores Indígenas.

Outro fato a ser considerado é que a partir de 2005 iniciou-se o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas- PROLIND (Brasil, 2008b), sendo uma iniciativa do Ministério da Educação que tem como objetivo fomentar Programas Específicos de Formação de Professores Indígenas, em nível superior, que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio da Educação Básica das Escolas Indígenas.

Pode se dizer que as Universidades que atendem as Populações Originárias de maneira específica, preocupam-se com a produção de uma Formação Emancipatória fundamentada na Interculturalidade, considerando o Bi-multilinguismo, as situações sociolinguísticas, as especificidades, as diferenças, enfim os saberes da cultura em diálogo com a academia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Da perspectiva anticolonialista, Nobre (2016) defende que:

A presença dos alunos indígenas nos espaços acadêmicos, trazidos pelas Licenciaturas Indígenas, pode contribuir para que superemos alguns dos nossos ranços colonialistas e incomodar um pouco a estrutura “enferrujada” da universidade e, assim, incomodando, construir novas pontes entre nossa ciência e os saberes indígenas, mas de forma menos assimétrica, mais intercultural e diferenciada, como tanto almejamos (Nobre, 2016, p.35).

Desta forma, a maioria dos Cursos Específicos preveem tempos de aprendizagens que se intercalam entre Tempo Aldeia/Comunidade e Tempo Universidade. Essa forma de organização e os preceitos a serem trabalhados ancorados na interculturalidade, nos saberes que são cosmogônicos e que se articulam com o jeito próprio de ser de cada povo originário, são as articulações construídas não pelo viés político-governamental, mas pela medida decolonizante inserida na premissa da busca de direitos, do rompimento do silêncio, e do processo da escuta de uns, com aqueles outros, sensíveis a causa.

Podemos citar avanços nos Cursos Específicos de Formação de Professores Indígenas, tais como:

1. Melhoria da qualidade do ensino nas Escolas Indígenas e valorização dos conhecimentos interculturais nas comunidades a partir do Professor-Pesquisador Indígena;
2. Produção de Materiais Didáticos para Escolas Indígenas: Ação Saberes Indígenas na Escola;
3. Editais que reforçam a Educação Diferenciada tais como: PIBID e Residência Pedagógica.
4. Ingresso de Professores Indígenas em Programas de Pós-Graduação: Mestrado e Doutorado;
5. Realização de Concurso Público Específico que considerou a Formação da Licenciatura Intercultural Indígena da UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul,
6. Iniciativas de fortalecimento de práticas interculturais nas Instituições de Ensino Superior: Revisão de Referenciais Pedagógicos e Divulgação de Boas Práticas.

A escuta se constitui como ferramenta do diálogo, como elemento humanizador e de reconhecimento das diferenças. Portanto, caminho para a construção emancipatória e humanista na conquista de Direitos das Pedagogias Indígenas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É na interlocução entre Universidade e Comunidade que as produções de práticas didáticas, elaboração de materiais, escritas de livros paradidáticos acontece, é nesse lugar que experienciamos as Pedagogias Indígenas.

Podemos afirmar que essa alternância de espaços de aprendizado são lócus de elaboração e produção de materiais e vivências específicas, multilíngue e diferenciadas que atendem a intra e a interculturalidade com processo de escuta, memória e inclusão da oralidade como prática pedagógica.

As formações coadunam e dialogam com a Faculdade Indígena Intercultural, formando rede de diálogos e aproximações das compreensões de formações, ainda que continuada, ou seja, formação que atende a promoção de uma Educação Escolar Indígena Emancipatória e Humanista.

São formações que se articulam no coletivo, e em diálogo que não ocorrem apenas na Formação Inicial, mas também na Continuada porque esse complexo se emaranha em complementaridade e na compreensão do inacabamento. Assim, compreendemos que a Formação de assenta na construção de uma educação que é permanente, conforme nos ensina Paulo Freire (2001):

A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí (Freire, 2001, p.12).

Como colaboradores nesta Formação de Professores/as compreendesse que a forma de vivenciar as experiências nos Cursos de Formação, nas atuações nos projetos e na própria construção do fazer-se educadores e educadoras concebe-se a resistência da permanente formação, que não o é apenas Institucional, mas também Étnica. Formações e compreensões filosóficas da incompletude, portanto, em busca do “ser mais”.

Sendo assim, o que se buscou detalhar é que esses Cursos além de terem se expandido nas últimas décadas, tem feito oposição ao ensino não indígena e ensinado que uma educação que não se pensa no bem-estar como um todo do ser humano, é uma educação falha. Fadada ao insucesso. Dessa forma, a Educação escolar indígena, seja no nível fundamental, médio ou superior, se põe em xeque e faz pensar:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

- Faz reconhecer os espaços ocupados pela língua portuguesa na vida da sociedade indígena e faz com que haja uma avaliação, em que grau está a presença da língua majoritária e como está afetando a vitalidade das línguas indígenas;
- Faz com os sistemas de ensino discuta a diversidade e que a sociedade brasileira é composta por várias sociedades diferentes, com culturas diferentes, diversos saberes e formas de ver o mundo;
- Faz com que as populações indígenas discutam as influências da educação e das escolas nas culturas, seja na educação das novas gerações, seja no fortalecimento ou no enfraquecimento dos conhecimentos próprios dos povos indígenas;
- Faz alerta às populações indígenas com relação à valorização e ao fortalecimento das línguas indígenas e que não basta saber falar a língua indígena, é preciso mantê-la forte frente à língua majoritária;
- As Licenciaturas Interculturais ensinam que sim, é possível fazer seleção de ingresso nas universidades de maneira acolhedora e não excludente. Prova disso são os vestibulares diferenciados;
- Os projetos vinculados aos povos indígenas conseguem partir das vivências das pessoas e das comunidades;
- O ensino de maneira transversal começa a ganhar mais entendimento nas Escolas Não Indígenas.

Dentre outros ensinamentos que podemos elencar sobre a Educação Escolar Indígena que teve sua especificidade fortalecida a partir de 1999, com o Parecer CNE/CEB nº 14/1999 (Brasil, 1999), aprovado em 14 de setembro de 1999, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das Escolas Indígenas e com o aumento das Escolas em Comunidades, além de Cursos Específicos para a Formação de Professores Indígenas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Licenciaturas Interculturais Indígenas, em todo Brasil, têm suas raízes nos movimentos indígenas, nasceram por meio de lutas em defesa dos direitos constitucionais que na maioria das vezes são marginalizados e negligenciados. Por si só, o nascer é transgressor, é resistente, frente as formas de organizações não indígenas.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É relevante construirmos não apenas uma Educação Antirracista entre os que sofrem o racismo, mas, principalmente, para a sociedade como um todo. Por meio da Educação há Transformação Social, portanto, além de Indígenas e Negros, os Não Indígenas e os Brancos necessitam de uma Educação Indígena que ensine que uma Educação, que não pensa no bem-estar, como um todo do ser humano, é uma educação falha. Fadada ao insucesso.

Compreende-se que o processo de resistência, que é o fortalecimento e processos de reconhecimento, acesso à justiça e direitos atende a construção da Educação Libertadora em contextos que outrora, e as vezes ainda, que são marginalizados e inferiorizados, ou seja, espaço colonizador e colonizante que se movimentam para a decolonialidade, pela autonomia daqueles que produzem as mudanças nos seus lugares de origem.

No exercício da ação dialógica, proposta por Paulo Freire, cabe a nós, enquanto herdeiros da cultura ocidental, empreender a interculturalidade crítica na relação com as culturas dos Povos Originários. Ouvi-los atentamente, aprender com eles e colaborar, dentro de nossas capacitações, na luta contra as estruturas de opressão pela libertação e humanização dos oprimidos. Para isso, é preciso reconhecer seu exercício epistemológico, negado pela ciência moderna, que se dá profundamente ancorado em seu modo de ser e estar no mundo.

Nesse sentido, educar-se libertariamente é fazer a passagem da Consciência Ingênua para a Consciência Crítica, nesse sentido tomar consciência e fazer a tomada do lugar no mundo como protagonistas de direitos.

Esse movimento de humanização no interior da Educação Escolarizada é o movimento decolonial na construção de Formações/Educações, que se dão em experiências.

O racismo é um dos principais pilares que causam as dificuldades, a discriminação, a falta de atendimento social, de representatividade, de carência e de saúde entre os Povos Originários do Brasil. Por meio do racismo, os Povos Originários são marginalizados e lhe são retirados o direito de ter uma Educação de Qualidade. O combate ao racismo começa com uma Educação Antirracista.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto Nº. 8.072, de 20 de junho de 1910.** Cria o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais e aprova o respectivo regulamento. Coleção das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, v. 2, p. 943-958, 1915.

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8072-20-junho-1910-504520-publicacaooriginal-58095-pe.html>

Acesso em: 10/03/2024.

_____. **Decreto Nº. 9.214, de 15 de dezembro de 1911.** Regulamento do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Coleção *das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil*, Rio de Janeiro, v. 4, p. 57, 1915.

Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-9214-15-dezembro-1911-518009-norma-pe.html>

Acesso em: 10/03/2024.

_____. **Constituição 1988.** Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Acesso em: 12/03/2024.

_____. Ministério de Educação e Cultura. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. 9394/1996.** Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm

Acesso em: 12/03/2024.

_____. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CEB nº 14/1999, aprovado em 14 de setembro de 1999.** Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para o funcionamento das Escolas Indígenas e com o aumento das Escolas em Comunidades, além de Cursos Específicos para a Formação de Professores Indígenas. Brasília, 1999. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2012-pdf/10204-13-parecer-cne-ceb-14-99-diretrizes-curriculares-nacionais-da-educacao-escolar-indigena/file>

Acesso em: 13/03/2024.

_____. Ministério da Educação. **REFERENCIAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS.** Secretaria de Educação Fundamental. Departamento de Política da Educação Fundamental. Coordenação-Geral de Apoio às Escolas Indígenas. Brasília, 2002. Disponível em:

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Livro.pdf>

Acesso em: 13/03/2024.

_____. Ministério da Educação. **Lei Nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003.** Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União de 10 de janeiro de 2003. Brasília: MEC, 2004.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/110.639.htm

Acesso em: 13/03/2024.

_____. Ministério da Educação. **O Índio Brasileiro: O que você precisa saber sobre os Povos Indígenas no Brasil de hoje**. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/Museu Nacional, 2006. p. 27. Disponível em:

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/indio_brasileiro.pdf

Acesso em: 15/03/2024.

_____. Ministério da Educação. **Lei 11.645/08 de 10 de Março de 2008**. Altera a Lei Nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, modificada pela Lei Nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no Currículo Oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA". Diário Oficial da União, Poder Executivo. Brasília, 2008a. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm

Acesso em: 15/03/2024.

_____. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 3, de 24 de Junho de 2008**. Diário Oficial da União Nº 121, de 26 de junho de 2008. ISSN 1677-7069, 2008b, p.39.

Disponível em:

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/PROLIND/edital_prolind2008.pdf

Acesso em: 15/03/2024.

_____. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CP nº 6/2014, aprovado em 2 de abril de 2014. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores Indígenas**. Conselho Nacional de Educação. Brasília, 2014.

Disponível em:

https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECPN62014.pdf?query=Sistema%20de%20Ensino Acesso em: 16/03/2024.

_____. **Censo Demográfico Brasileiro 2022**. População e Domicílios. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/>

Acesso em: 08/04/2024.

COIAB. **Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB**, 1989. Disponível em: <https://coiab.org.br/>

Acesso em: 10/04/2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Tolerância** São Paulo: UNESP, 2004.

GIL, Antônio Carlos, 1946- **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ª. Ed. - São Paulo: Editora Atlas, 2002.

GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. **Contextualizando o Campo da Formação de Professores Indígenas no Brasil**. In: GRUPIONI, Luis Donizete Benzi. Formação de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

professores indígenas: repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006.

NOBRE, D. Entre a Escola e a Casa de Reza: Infância, Cultura e Linguagem na Formação de Professores Indígenas Guarani. Niterói: Eduf, 2016.

MAKIRA-E'TA. ONG Makira-E'ta - Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas, 2017. Disponível em: <https://www.makiraeta.com>
Acesso em: 10/04/2024.

ONU. Organização das Nações Unidas - ONU. **Resolução N.º 41/128. Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986.** Disponível em:
<http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-ao-Desenvolvimento/declaracaosobre-o-direito-ao-desenvolvimento.html>
Acesso em: 08/04/2024.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Organizadores) **Epistemologias do Sul.** São Paulo: Editora Cortez, 2010.

SECCHI, Darci. Gestão Escolar Indígena: Cenários e Perspectivas. Cuiabá: EdUFMT, 2009.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Atlas, 1987.